

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА

Джурабаев Аваз Азизович,

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

В данной статье проведено изучение вопросов этиологии и патогенеза некротического энтероколита (НЭК) новорожденных, а также факторов, способствующих развитию этого заболевания. Изучение показало, что уменьшение срока гестации повышает вероятность заболеваемости новорожденных некротическим энтероколитом.

Ключевые слова: *некротический энтероколит, новорожденные, слизистая оболочка кишечника, патология.*

Актуальность. Ежегодно более 20 миллионов детей рождается с массой тела менее 2500 г. Низкая масса тела является фактором риска неонатальной заболеваемости и смертности. Одним из наиболее тяжело протекающих заболеваний периода новорожденности является некротический энтероколит (НЭК) – одно из наиболее тяжёлых заболеваний периода новорождённости, которое сопровождается высокой летальностью (от 10% до 50% в зависимости от тяжести течения). Это воспалительное заболевание кишечника, обусловленное сочетанием инфекционного поражения, незрелости механизмов местной защиты и ишемического повреждения слизистой, которое может привести к генерализованной воспалительной реакции.

Материал и методы. На основе имеющихся материалов и научных исследований специалистов ближнего и дальнего зарубежья произведен анализ этиологических, патогенетических и других факторов, способствующих развитию некротического энтероколита новорожденных.

Обсуждение. Развитие НЭК обусловлено комплексом факторов:

- Ишемия: спазм мезентериальных сосудов, тромбоз и микроэмболии приводят к локальной гипоксии и повреждению слизистой кишечника. Нарушение перфузии снижает резистентность слизистой, облегчая инвазию микрофлоры.

- Бактериальная инвазия: повышенная проницаемость стенки кишечника способствует проникновению патогенов и продукции газа (кlostридии, бактероиды), вызывающего характерный симптом - пневматоз кишечника.

- Иммунная реакция: незрелость иммунной системы новорождённого способствует гиперреакции на патогены, включая чрезмерную активацию

TLR4 и недостаточную регуляцию через TLR9. Это запускает воспалительный каскад, формирующий порочный круг повреждения тканей.

- Гипоксический стресс: гипоксия ведёт к накоплению свободных радикалов (через активацию ксантиноксидазы), вызывающих повреждение клеточных структур, включая сосудистую стенку.

При НЭК страдает преимущественно слизистая оболочка кишечника, проявляющиеся морфофункциональными и гистологическими изменениями:

- отмечаются десквамация, разрушение энтероцитов, отслойка эпителия, микротромбы, изъязвление слизистой;

- специфическими находками являются коагуляционный некроз (89%), воспаление (60%) и язвы (76%);

- при тяжёлом течении - исчезновение ворсинок, пневматоз, утолщение серозной оболочки;

- изменения также касаются нервных сплетений, включая дегенерацию ганглиев и снижение продукции нейромедиаторов;

- поражения лимфатической системы, в том числе её дренажной функции, играют ключевую роль в прогрессировании воспаления.

Изучение морфофункциональных особенностей кишечника при НЭК подтвердило, что в первую очередь страдает слизистая оболочка в виде десквамации и разрушения энтероцитов, дисконфлексации эпителиальных клеток в выстилке ворсин и крипт. Отмечено, что на фоне деструкции начинают протекать процессы регенерации, которые наиболее выражены в тонкой кишке.

В ходе гистологических исследований выявлено изменение слизистого слоя кишечника с признаками коагуляционного некроза (89%), острого и хронического воспаления (60%) и наличие язв слизистой оболочки (76%). При этом, трансмуральный некроз регистрируют в 77% случаев, а сочетание острого и хронического воспаления у 60% больных.

Несмотря на большое количество работ посвященных НЭК, не достаточно материала, посвященного гистологии стенки кишки.

Эпителий недоношенных младенцев имеет ряд особенностей кишечного эпителия: слабая перистальтика, малое количество бокаловидных клеток и клеток Панета, вырабатывающих антимикробные факторы (начинают функционировать с 22–24 нед), а также относительно тонкий барьерный слой слизи на поверхности эпителия и меньшая глубина крипт.

На ранних стадиях гистологически наблюдаются отёк и десквамация эпителия ворсинок, затем - их разрушение, отёк подслизистой, микротромбы, стаз. В тяжёлых случаях происходит исчезновение ворсин, язвенные дефекты

слизистой, скопление газа в подслизистом и подсерозном слоях, утолщение серозы. Характерны также дегенеративные изменения в нервных сплетениях (гибель нейронов, глиальных клеток, появление лизиса в ганглиях), напоминающие очаговый аганглиоз, и снижение синтеза вазоактивного интестинального пептида и оксида азота. Эти нарушения тесно связаны с выраженностью ишемии.

Гипоксия приводит к дефициту АТФ, нарушению ионного обмена, повышению внутриклеточного кальция, активации ксантиноксидазы и образованию свободных радикалов (супероксид, пероксид водорода и др.), которые вызывают клеточную деструкцию. Один из механизмов подавления этого процесса - ингибирование ксантиноксидазы с помощью аллопуринола.

Спазмы мезентериальных сосудов, микроэмболии или тромбоз мелких артериол приводят к локальной ишемии кишечной стенки, что нарушает её целостность. При гипоперфузии резко снижается устойчивость слизистой оболочки, и участки ишемии становятся уязвимыми для патогенной микрофлоры. Однако ишемия - не единственный механизм развития НЭК. Нарушение проницаемости кишечного барьера позволяет анаэробам и водородпродуцирующим бактериям (например, клостридиям, бактероидам) проникать в стенку кишки, где они выделяют газ. Это приводит к формированию характерного признака НЭК - пневматоза кишечника (*pneumatosis cystoides intestini*), как описал R. A. Amoury.

Через проницаемую стенку кишечника бактерии проникают в брюшную полость и системный кровоток, вызывая генерализованную воспалительную реакцию, сопровождающуюся повышением уровня цитокинов.

В патогенезе НЭК важную роль играет избыточная активация TLR4-рецепторов, вызванная липополисахаридами грамотрицательных бактерий на фоне дисбиоза. Во внутриутробном периоде экспрессия TLR4 повышается, а перед родами - снижается. В то же время TLR9, ингибирующий сигналы TLR4, наоборот, возрастает к моменту рождения.

В настоящее время роль адаптивного иммунитета в патогенезе НЭК остаётся недостаточно изученной. Однако данные о дисбалансе между клетками Th17 и Treg указывают на его возможное участие. При этом результаты исследований на животных не всегда воспроизводимы у человека, что требует осторожности при интерпретации. Современные «омические» подходы (геномика, транскриптомика и др.) могут помочь выявить новые медиаторы и клеточные мишени. Важно также изучать генетические особенности, такие как SNP, способные влиять на предрасположенность к НЭК.

Выводы. Проводятся попытки унифицировать морфологическую картину при НЭК в зависимости от стадии и доминирующих патогенетических механизмов. Анализ гистологических изменений помогает прогнозировать течение заболевания. У пациентов с тяжёлым НЭК выявляется выраженное нарушение дренажной функции лимфатической системы, дефицит фибробластов и разрушение эпителиально-стромальных связей, что способствует прогрессированию воспаления и деструкции стенки кишки.

Хотя достигнут прогресс в понимании патогенеза НЭК, необходимы дальнейшие исследования для разработки иммунологически обоснованных методов диагностики, способных уменьшить тяжесть заболевания и его летальность среди недоношенных детей.

Использованная литература:

1. Lin P.W., Stoll B.J. Necrotising enterocolitis. J. Lancet. 2006; 368:1271-83. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(06\)69525-1](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(06)69525-1)
2. Blacely M.L. Postoperative outcomes in very-low-birth weight infants with necrotizing enterocolitis/ M.L. Blacely. J. Ann. Surg. 2005;241 (6):984-94. <https://doi.org/10.1097/01.sla.0000164181.67862.7f>
3. Jurabaev A.A., Eshbaev E.A., Mamasaidov Zh.T. - Pathomorphological changes in necrotic enterocolitis of the lateral layer of the intestinal//New Day in Medicine 11(73)2024 964-970 https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/11-73-2024
4. Henry C. W. Current issues in the management of necrotizing enterocolitis.J. Seminars in Perinatology. 2004; 28 (3):221-33
5. Luig M. и Lui K. (2005) Эпидемиология некротизирующего энтероколита. Часть II. Риски и восприимчивость недоношенных детей в эпоху сурфактанта: региональное исследование. Журнал педиатрии и детского здоровья 41, 174-179 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
6. Buch NA et al. (2001) Эпидемиологическое исследование неонатального некротизирующего энтероколита. Saudi Medical Journal 22, 231-237 [PubMed] [Google Scholar]
7. Guthrie SO et al. (2003) Некротический энтероколит среди новорожденных в Соединенных Штатах. Журнал перинатологии: Официальный журнал Калифорнийской перинатальной ассоциации 23, 278-285 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
8. Адкин, Д. В. Некротический энтероколит у новорожденных с врожденными пороками сердца в послеоперационном периоде / Д. В. Адкин,

Д. Б. Баринштейн, И. Е. Нефедова // Детские болезни сердца и сосудов. – 2016. – Т. 13, № 4. – С. 208-215.

9. Висмонт Ф. И. Патологическая физиология : учебник / Ф. И. Висмонт [и др.]; под ред. проф. Ф. И. Висмонта. – 2-е изд., стер. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 640 С. : ил.

10. Висмонт, Ф. И. Общая патофизиология: учеб. пособие / Ф. И. Висмонт, Е.В. Леонова, А. В. Чантурия. – Минск : Вышэйшая школа., 2011. – 364 с.